

УДК 342.7

ББК 67.400.3

ПИКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

старший преподаватель кафедры
управления и административно-правовых
дисциплин юридического факультета ВЮИ ФСИН России
e-mail: t.v.pikina@mail.ru

PIKINA TATYANA VLADIMIROVNA

Senior lecturer of the Department of Management
and Administrative and Legal Disciplines of the Faculty
of Law of the Federal Penitentiary Service of Russia
e-mail: t.v.pikina@mail.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

RESTRICTIONS ON THE LEGAL STATUS OF A CITIZEN IN A PANDEMIC

Аннотация. Современная угроза распространения коронавирусной инфекции внесла изменения во многие сферы деятельности государств и населения. Эти изменения не могли не затронуть права и свободы личности, которые были ограничены в целях защиты здоровья граждан, что и обуславливает актуальность проведенного автором исследования.

Целью данной статьи является исследование особенностей формирования правового статуса личности в условиях распространения пандемии. Автором исследуются действия государств по урегулированию неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которые в первую очередь затронули основные права и свободы личности и некоторые из этих ограничений вызывали непонимание у граждан, так как отсутствовали единый подход и единые методы ограничения правового статуса в период пандемии.

В результате проведенного исследования автор делает выводы об отсутствии единого механизма по ограничению прав и свобод граждан в период пандемии, а делегирование отдельным должностным лицам права по ограничению

Abstract. The current threat of the spread of coronavirus infection has made changes in many areas of activity of states and the population. These changes could not but affect the rights and freedoms of the individual, which were restricted in order to protect the health of citizens, which determines the relevance of the study conducted by the author.

The purpose of this article is to study the peculiarities of the formation of the legal status of an individual in the conditions of the spread of the pandemic. The author examines the actions of states to resolve the unfavorable epidemiological situation, which primarily affected the basic rights and freedoms of the individual and some of these restrictions caused misunderstanding among citizens, since there was no unified approach and unified methods of limiting the legal status during the pandemic.

As a result of the conducted research, the author concludes that there is no single mechanism for restricting the rights and freedoms of citizens

правового статуса граждан приводит к противоречию положениям Конституции Российской Федерации.

Поэтому и в связи с неопределённостью продолжения эпидемии назрела необходимость внесения изменений в отдельные законодательные акты, регулирующие режим ограничительных мероприятий, целью которых будет установление конкретных ограничений в условиях карантинных мероприятий.

Ключевые слова: ограничение правового статуса, пандемия, распространение инфекционного заболевания, эпидемиологическая обстановка, Конституция Российской Федерации.

during the pandemic, and delegating the right to restrict the legal status of citizens to individual officials leads to a contradiction with the provisions of the Constitution of the Russian Federation.

Therefore, due to the uncertainty of the continuation of the epidemic, there is a need to amend certain legislative acts regulating the regime of restrictive measures, the purpose of which will be to establish specific restrictions in the conditions of quarantine measures.

Keywords: restriction of legal status, pandemic, spread of infectious disease, Constitution of the Russian Federation.

В настоящее время события в стране и в мире сложились таким образом, что на государства и все мировое сообщество ложится обязанность не только принимать эффективные управленческие решения, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, но своевременное информирование граждан о принимаемых мерах, направленных на борьбу с пандемией.

До данным информационного агентства ТАСС, 11 марта 2020 г. генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением болезни, вызванной коронавирусом нового типа (2019-нCoV), «может быть расценена как пандемия».

Согласно Большой российской энциклопедии, термин «эпидемия» обозначает следующее: «это распространение какой-либо инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории», а термин «пандемия» означает «эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира» [Брико Н. И. Большая российская энциклопедия [Элек-

тронный ресурс] // Bigenc.ru: официальная электронная версия «Большой российской энциклопедии». М., 2005–2019].

В условиях распространения пандемии государства возлагают на себя обязанность не только оградить своих граждан от смертельной болезни, но и предпринимают максимальные усилия для того, чтобы заболевания, имеющие статус «пандемии», как можно скорее пошли на спад. В подобных ситуациях государства принимают весьма непопулярные меры, целью которых является сокращение числа заболевших и снижению смертности среди населения. Подобные меры все чаще вызывают недовольство со стороны населения, так как применяемые меры зачастую ограничивают граждан в правах и законных интересах, приводят к снижению уровня благосостояния граждан, закрытию малого и среднего бизнеса.

Наиболее уязвимыми и незащищенными при самоизоляции становятся лица преклонного возраста. Такие обычные бытовые действия как покупка продуктов питания, получения помощи в уходе на дому в указанный период стали для пожилых граждан недоступными. Введения ограничений на передвижение по городу и между городами сделало также недоступным полу-

чение помощи пожилыми людьми от своих родственников. Некоммерческий сектор и волонтеры отчасти заместили возникший дефицит. Многие страны выпустили рекомендации для людей, оказывающих бесплатные услуги по уходу (родственники, знакомые, волонтеры) о специфике и правилах оказания этих услуг в период пандемии.

К сожалению, государства вынуждены применять различного рода ограничения, так как на государство возложена более глобальная цель — это защита жизни и здоровья всего населения. Обязанность государства по защите жизни и здоровья населения, по обеспечению своевременной доступной качественной медицинской помощью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует считать первостепенной.

Право гражданина на здоровье закреплено в качестве неотъемлемых естественных прав и свобод человека, сопровождающее его в течение всей жизни. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., устанавливает сущность такого права общей формулировкой: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который нужен для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь».

Также необходимо подчеркнуть, что право индивида на здоровье закреплены и в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 2000 г., принятой резолюцией Генеральной ассамблеи 55/2.

Однако на сегодняшний день мы можем наблюдать что отдельные государства не справляются со взятыми на себя обязательствами в силу различных обстоятельств. Данные обстоятельства имеют различного рода причины, как экономического характера, так и политического. При этом надо отметить, что в условиях пандемии боль-

шинство государств пошло на сознательное ограничение тех или иных естественных прав человека, так как никто не мог предположить еще пять лет назад, что ситуации, связанные с распространением тех или иных заболеваний, могут выйти из-под контроля.

На сегодняшний день большинство государств мирового сообщества вводило весьма серьезные ограничения естественных прав и законных интересов граждан, дабы снизить уровень заболеваний и смертности среди населения.

К таковым ограничениям можно отнести социальную изоляцию, запрет на передвижение между районами, городами, странами.

Высокий риск развития осложнений, приводящих к смертельному исходу, наблюдается при заражении новой коронавирусной инфекцией среди лиц старшей возрастной категории. В целях защиты своих граждан старшего поколения государства разрабатывают специальные требования, которые отличаются от других жесткими ограничениями в отношении жизнедеятельности пожилых людей. Так, требования социального дистанцирования и изоляции сохраняются для данной возрастной группы на первых этапах выхода из карантина (например, в Болгарии, Испании, Словакии). Чтобы обезопасить граждан пожилого возраста, некоторые страны ввели в период пандемии специальные часы, посещения магазинов, в которые только граждане пожилого возраста могут покупать необходимые продукты питания (Аргентина, Украина), также введены специальные режимы работы банков для обслуживания пожилых людей (Аргентина) и медицинских учреждений (Аргентина).

Российская Федерация в период осложнения эпидемиологической ситуации также вводила ряд ограничительных мер результатом которых стало ограничения прав и свобод граждан.

2 апреля 2020 г. Президентом России В. В. Путиным был подписан Указ № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с данным Указом Президента большинство регионов в указанный период ввели ряд ограничений для граждан и юридических лиц, связанных с установлением запретов на передвижение лиц и транспортных средств (за исключением случаев обращения лиц за экстренной медицинской помощью, осуществление междугородних перевозок), а также ограничениям подверглась деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением деятельности аптечных пунктов, медицинских организация, магазинов осуществляющих торговлю товарами первой необходимости, деятельности банков и иных организаций, деятельность которых не была приостановлена). Гражданам разрешалось покидать свои дома только в случае выгула собак, посещения ближайшего к дому магазина, обращения за медицинской помощью, вынос отходов и следование к месту работы, но при этом гражданам необходимо было получить так называемый QR-код, чтобы воспользоваться своим правом покинуть жилое помещение в предусмотренных случаях. Для лиц пожилого возраста старше 65 лет вообще не рекомендовалось посещать общественные места и для них, как и для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вводились ограничения на определенный период времени [1]. Вводить такого рода ограничения получили право главы субъектов и региональные санитарные врачи.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ч. 3 ст. 55 права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законодательством. Вводя

ограничения различного рода, законодатель оказался в весьма сложной ситуации, поскольку признание вводимых ограничений незаконными предоставит населению право на возмещение вреда.

М. В. Баглай по данному вопросу полагает, что законодателю следовало прибегнуть к авторитету федерального конституционного закона при ограничении конституционных прав и свобод [2, с. 198]. То есть процедуру, необходимо усложнить, так как внесение изменений в федеральное законодательство является, по сути рядовым случаем. В данном случае мы согласимся с мнением автора, так как Конституция РФ для ситуаций, связанных с чрезвычайными ситуациями, содержит особый порядок их изменения.

Так в соответствии со ст. 56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

При этом надо отметить, что Конституция РФ устанавливает принципы ограничения прав и свобод в рамках особых правовых режимов только к чрезвычайному положению [6, с. 96–100].

Ввиду неясности сроков продолжения эпидемии на сегодняшний день, по нашему мнению, назрела необходимость внесения изменений в отдельные законодательные акты, регулирующие режим ограничительных мероприятий, целью которых будет установление конкретных ограничений в условиях карантинных мероприятий.

Целью подобных ограничений должны выступать именно ограничения направленные на предупреждение распространения инфекционных заболеваний, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Перечень ограничений на наш взгляд должен исходить из каждого, конкретного

случая исходя из уровня опасности для населения. Объем подобных ограничений должен быть достаточным для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, ставящих под угрозу жизнь и здоровье граждан.

По нашему мнению, ограничения, устанавливаемые на территории субъекта или его отдельных районов, должны приниматься самостоятельно что позволит должностным лицам более внимательно отнестись к правовому положению граждан на конкретной территории. Кроме принятия конкретных мер связанных с ограничением прав и свобод человека необходимо обеспечить выполнение введенных на той или иной территории ограничений.

Необходимо в подобных ситуациях учитывать и тот факт, что экономика региона или страны в подобных ситуациях подвержена весьма серьезным нагрузкам, так как введенные ограничения предполагает в том числе перевод граждан на дистанционную работу. Понятие «дистанционная» или «удалённая» работа в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 стало весьма распространенным и рассматривались как слова синонимы. Следует отметить, что синонимичное восприятие этих терминов существовало в науке задолго до пандемии 2019 года [3, с. 40–46; 3, с. 76–81].

Кроме того, трудовое законодательство на момент стремительного развития ситуации, связанной с пандемией, не предусматривало возможности временного перевода на иной режим работы в связи с эпидемией, что в свою очередь подтверждает факт о том, что право не всегда отражает стремительно развивающуюся действительность [5, с. 81]. Особенно этот тезис становится актуальным, когда изменения общественных отношений продиктованы защитой от последствий эпидемии, вызван-

ной новым штаммом вирусной инфекции [7, с. 5–26]. и мы полностью разделяем данное мнение и предлагаем предусмотреть в действующем законодательстве определенные решения связанные с минимизацией последствий применяемых ограничений.

Необходимо установить ответственность для должностных лиц за обеспечение выполнения конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и снижение уровня опасности при распространении пандемии.

Так же целесообразно установить ответственность для СМИ, должностных лиц, граждан за распространение сведений, не соответствующих действительности в вопросах угроз жизни и здоровья граждан как от пандемии, так и от конкретных мер, принимаемых органами власти.

Таким образом, на основании настоящего исследования можно сделать следующие выводы о том, что действующее законодательство (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ) требует совершенствования режима ограничительных мероприятий (карантина) поскольку установление конкретных ограничений на определенной территории должны быть соразмерными и правомерными, своевременными и достаточными способствующими охране жизни и здоровью граждан. Вопросы ограничения правового статуса в условиях пандемии являются необходимым средством достижения целей, направленных на борьбу с пандемией, предупреждением и купированием угроз исходящих от пандемий. Необходимость ограничения прав и свобод должны разъясняться населению специалистами в конкретной области, дабы не допустить панических настроений и соблюсти основополагающие принципы прав и свобод человека и гражданина в условиях пандемии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Несмеянова, И. А.* Возможна ли дискриминация пенсионеров в правовом государстве // Legal Bulletin. — 2021. Т. 6. — № 2. — С. 77–83.
2. *Баглай М. В.* Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 2007. — М.: Норма. — С. 198;
3. *Орлов В.Б., Бураншина Е.И.* Удаленная работа как новая реалья трудовых отношений: анализ факторов предрасположенности к удалённой работе. // Вестник Югорского государственного университета. — 2014. — № 4. — С. 40–46;
4. *Малышев А. А., Апенько С. Н., Винец А. В.* Особенности удалённой работы. // Инновационная экономика и общество. — 2018. — № 3. — С. 76–81;
5. *Пашенцев Д. А., Залоило М. В., Дорская А. А.* Смена технологических укладов и правовое развитие России: монография. ИЗиСП: Норма: Инфра-М, 2021; Цифровизация правотворчества: поиск новых решений: монография / под общ. ред. Д. А. Пашенцева. — М: ИЗиСП: ИНФРА-М, — 2019. — 81 с. и др.;
6. *Подмарев А. А.* Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения в Российской Федерации // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. — 2018. — № 1. — С. 96–100;
7. *Черногор Н. Н., Залоило М. В.* Метаморфозы права и вызовы юридической науке в условиях пандемии коронавируса // Журнал российского права. — 2020. — № 7. — С. 5–26.

REFERENCES:

1. *Nesmeyanova, I. A.* Vozmozhna li diskriminatsiya pensionerov v pravovom gosudarstve // Legal Bulletin. 2021. T. 6. No 2. p. 77-83
2. *Baglai M. V.* Konstitutsionnoe pravo Rossiiskoi Federatsii: ucheb. dlya vuzov. 2007. Moscow: Norma. p. 198;
3. *Orlov V. B., Buranshina E. I.* Udalennaya rabota kak novaya realiya trudovykh otnoshenii: analiz faktorov predrasplozhennosti k udalennoi rabote, Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. No 4. p. 40–46;
4. *Malyshev A. A., Apen'ko S. N., Vinets A. V.* Osobennosti udalennoi raboty, Innovatsionnaya ekonomika i obshchestvo. 2018. No 3. p. 76–81;
5. *Pashentsev D. A., Zaloilo M. V., Dorskaya A. A.* Smena tekhnologicheskikh ukladov i pravovoe razvitie Rossii: monografiya. IZiSP: Norma: Infra–M, 2021; Tsifrovizatsiya pravotvorchestva: poisk novykh reshenii: monografiya, pod obshch. red. D.A. Pashentseva, M: IZiSP: INFRA–M, 2019. p 81. i dr.;
6. *Podmarev A. A.* Ogranichenie prav i svobod cheloveka i grazhdanina v usloviyakh voennogo polozheniya v Rossiiskoi Federatsii, Izv. Sarat. un–ta Nov. ser. Ser. Ekonomika. Upravlenie. Pravo. 2018. No 1. p. 96–100;
7. *Chernogor N. N., Zaloilo M. V.* Metamorfozy prava i vyzovy yuridicheskoi nauke v usloviyakh pandemii koronavirusa, Zhurnal rossiiskogo prava, 2020, No 7. p. 5–26.